

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕЗАПНОЙ ДЕТСКОЙ СМЕРТИ**Нарзуллоева Н.Дж.**Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино,
г. Душанбе, Таджикистан

Резюме. Синдром внезапной детской смерти (СВДС) остаётся одной из ведущих причин постнеонатальной младенческой смертности и представляет значимую медико-социальную проблему. . Применялись гистологические, гистохимические и иммуногистохимические методы исследования. Выявлены характерные морфологические паттерны: персистенция фетального кроветворения в печени, гиперплазия периартериолярных лимфоидных муфт селезёнки, признаки хронической гипоксии в стволовых структурах головного мозга, мелкоочаговые интраальвеолярные кровоизлияния в лёгких. Полученные данные позволяют систематизировать морфологический субстрат СВДС и оптимизировать алгоритм патологоанатомической диагностики.

Ключевые слова: синдром внезапной детской смерти, СВДС, морфология, патологическая анатомия, гистология, младенческая смертность, гипоксия, патологоанатомическая диагностика.

MORPHOLOGICAL FEATURES OF SUDDEN CHILD DEATH**Narzulloeva N.Dj.**

Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Tajikistan

Resume. Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) remains one of the leading causes of postneonatal infant mortality and poses a significant medical and social problem. Histological, histochemical, and immunohistochemical research methods were applied. Characteristic morphological patterns were identified: persistent fetal hematopoiesis in the liver, hyperplasia of the spleen's periarterial lymphoid bundles, signs of chronic hypoxia in brainstem structures, and small-focal intraalveolar hemorrhages in the lungs. The obtained data allow for the systematization of the morphological substrate of VDS and the optimization of the pathological-anatomical diagnostic algorithm.

Keywords: Sudden Infant Death Syndrome, SVDS, morphology, pathological anatomy, histology, infant mortality, hypoxia, pathological diagnostics.

ТЎСАТДАН ҶЎДАКЛАР ЎЛИМИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ**Нарзуллоева Н.Дж.**Абу Али ибн Сино номидаги Тоҷикистон давлат тиббиёт университети
Душанбе, Тоҷикистон

Резюме. Тўсатдан ҷўдаклар ўлими синдроми (ТГЎС) постнеонатал ҷўдаклар ўлимининг етакчи сабабларидан бири бўлиб қолмоқда ва муҳим тиббий-ижтимоӣ муаммо саналади. Тадқиқотда гистологик, гистокимёвий ва иммуногистокимёвий усуллар қўлланилди. Ўзига хос морфологик белгилар аниқланди: жигарда фетал қон яратилишининг персистенсияси, талоқнинг периартериоляр лимфоид муфталари гиперплазияси, бош мия ўзак тузилмаларида сурункали гипоксия аломатлари, ўпкада майда ўчоқли интраалвеоляр қон қуйилишлари. Олинган маълумотлар ТГЎСнинг морфологик субстратини тизимлаштиришига ва патологоанатомик таҳхис алгоритмининг оптималлаштиришига имкон беради.

Калит сўзлар: тўсатдан ҷўдаклар ўлими синдроми, ТГЎС, морфология, патологик анатомия, гистология, ҷўдаклар ўлими, гипоксия, патологоанатомик таҳхис.

Введение. Синдром внезапной детской смерти (СВДС) определяется как внезапная смерть ребёнка первого года жизни, которая остаётся необъяснённой после тщательного расследования, включающего полное патологоанатомическое вскрытие, изучение обстоятельств смерти и анализ медицинской документации. По данным ВОЗ, частота СВДС составляет 0,5–2,0 случая на 1000 живорождённых, при этом пик смертности приходится на возраст 2–4 месяцев [1].

Несмотря на многолетние исследования, патогенетические механизмы СВДС окончательно не установлены. Наибольшее признание получила «тройная рискованная модель» Filiano и Kinney (1994), согласно которой смерть наступает при совпадении трёх условий: уязвимости ребёнка, критического периода развития и внешнего триггера [2]. В качестве ключевого патогенетического механизма рас-

считается несостоятельность серотонинергической системы ствола головного мозга, ответственной за регуляцию дыхания, сердечного ритма и ароматического пробуждения.

Морфологическая картина СВДС характеризуется отсутствием единого специфического субстрата, что существенно затрудняет верификацию диагноза. Тем не менее в литературе описан ряд характерных, хотя и неспецифических, морфологических признаков: тимомегалия, петехии на поверхности тимуса и эпикарда, признаки хронической тканевой гипоксии, изменения в стволе мозга [3, 4]. Систематизация этих данных и разработка стандартизированного протокола патологоанатомического исследования остаются актуальными задачами судебно-медицинской и педиатрической патологии.

Цель исследования — изучить морфологические особенности внутренних органов при СВДС, определить наиболее информативные гистологические критерии и разработать оптимизированный алгоритм патологоанатомической диагностики данного синдрома.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 94 случая внезапной смерти детей в возрасте от 1 до 12 месяцев, зарегистрированных в патологоанатомических бюро г. Душанбе за 2021-2025 гг. Диагноз СВДС устанавливался в соответствии с критериями Сан-Диегской классификации (2004) после исключения иных причин смерти. Материалом для исследования служили аутопсийные образцы следующих органов: головной мозг (ствол, кора, мозжечок), лёгкие, сердце, печень, почки, тимус, селезёнка, надпочечники. Гистологические срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, по методу Ван Гизона, ШИК-реакцией. Иммуногистохимическое исследование проводили с использованием антител к серотонину, TRH2 (триптофангидроксилаза-2), GFAP, виментину, CD68. Морфометрический анализ выполнялся с помощью системы цифровой микроскопии Leica DM2500 с программным обеспечением LAS X. Статистическая обработка данных проводилась в пакете SPSS 23.0 с использованием критерия χ^2 , точного критерия Фишера; уровень значимости $p < 0,05$.

Результаты. По половому составу преобладали мальчики — 57 (60,6%) случаев. Возрастное распределение: 1–2 месяца — 11 (11,7%), 2–4 месяца — 38 (40,4%), 4–6 месяцев — 29 (30,9%), 6–12 месяцев — 16 (17,0%). Смерть чаще наступала в ночное и раннее утреннее время (68,1% случаев), в осенне-зимний период (61,7%).

Морфологические изменения органов дыхания. В лёгких у 79 (84,0%) умерших выявлены мелкочечные интраальвеолярные кровоизлияния, у 67 (71,3%) — умеренный интерстициальный отёк, у 54 (57,4%) — очаговая эмфизема. Субплевральные петехии обнаружены в 61 (64,9%) наблюдении. Признаки хронического бронхита определялись в 28 (29,8%) случаях.

Изменения головного мозга. При иммуногистохимическом исследовании у 71 (75,5%) ребёнка выявлено снижение плотности серотонин-иммунореактивных нейронов в ядрах шва продолговатого мозга. Реактивный астроглиоз (GFAP+) зафиксирован в 64 (68,1%) случаях. Признаки хронической гипоксии в виде ишемических изменений нейронов коры и гиппокампа отмечены у 58 (61,7%) умерших.

Изменения тимуса. Тимомегалия (масса тимуса более 2σ от возрастной нормы) выявлена в 52 (55,3%) наблюдениях. Петехии на капсуле тимуса — у 69 (73,4%). Акцидентальная инволюция I–II степени (по Wyllie) зафиксирована в 41 (43,6%) случае.

Изменения печени. Персистенция экстрамедуллярного кроветворения определялась у 48 (51,1%) детей, что расценено как маркёр хронической гипоксии. Жировая дистрофия гепатоцитов — в 31 (33,0%) наблюдении.

Изменения сердца. Очаговые контрактурные повреждения кардиомиоцитов выявлены у 44 (46,8%) умерших, мелкоочаговый кардиосклероз — у 22 (23,4%), гипертрофия кардиомиоцитов правого желудочка — у 37 (39,4%).

Изменения надпочечников. Истощение липидов в клетках коры надпочечников (как признак хронического стресса) зафиксировано у 53 (56,4%) детей. Кровоизлияния в мозговое вещество — у 18 (19,1%).

Наружное исследование трупов детей, умерших внезапной смертью, характеризуется высокой частотой отсутствия видимых патологических изменений. В подавляющем большинстве случаев - 127 наблюдений (94,1%; 95% ДИ: 88,9-97,3%) - при осмотре кожных покровов, естественных отверстий и доступных для визуализации органов не обнаруживались признаки заболевания или травматических повреждений. Это обстоятельство подтверждает внезапный и неожиданный характер наступления смерти, что является одним из ключевых диагностических критериев синдрома внезапной детской смерти.

Лишь в 8 случаях (5,9%; 95% ДИ: 2,7-11,1%) при наружном осмотре выявлялись незначительные изменения в виде легкой бледности кожных покровов, цианоза губ и ногтевых пластин, что может свидетельствовать о развитии гипоксии в терминальном периоде.

Детальное внутреннее исследование позволило выявить характерный комплекс макроскопических изменений, отражающих патофизиологические процессы, протекавшие в организме в период, предшествующий смерти.

При внешнем осмотре трупов детей, умерших внезапно на фоне кажущегося здоровья, в подавляющем большинстве случаев отмечалось отсутствие видимых телесных повреждений и отчетливых признаков дисморфогенеза. Обращало внимание, что у значительной части детей - 105 случаев (77,8%; 95% ДИ: 69,8-84,4%) - выявлена сниженная масса тела относительно возрастных норм с наличием периферического акроцианоза. В отдельных случаях - 23 ребенка (17,0%; 95% ДИ: 11,3-24,4%) - дети имели избыточную массу тела, что может указывать на различные фенотипические варианты синдрома внезапной детской смерти.

Проведенное детальное внутреннее исследование с последующей гистологической обработкой материала позволило дать комплексную оценку состоянию внутренних органов и выявить характерные морфологические изменения при синдроме внезапной детской смерти.

Морфологические изменения центральной нервной системы- Масса головного мозга во всех исследованных случаях соответствовала возрастным критериям, что исключало грубые пороки развития как причину смерти. Макроскопически в 110 случаях (81,5%; 95% ДИ: 74,0-87,6%) отмечено значительное полнокровие сосудов мягких мозговых оболочек, что проявлялось выкрашенным сосудистым рисунком на поверхности полушарий.

В 124 случаях (91,9%; 95% ДИ: 86,0-95,8%) при детальном исследовании зафиксировано незначительное расширение боковых желудочков мозга, что может свидетельствовать о повышении внутричерепного давления в терминальном периоде.

Макроморфометрические характеристики сердца. При макроскопическом исследовании сердца детей, умерших от внезапной смерти, выявлены характерные изменения, отличающие их от возрастной нормы. В контрольной группе антропометрические показатели сердца во всех возрастных подгруппах соответствовали физиологическим значениям: от $22,0 \pm 1,4$ г у новорожденных до $35,5 \pm 3,4$ г в подгруппе детей от 6 месяцев до 1 года.

В основной группе наблюдений макроскопически отмечалось увеличение сердца в объеме с некоторым преобладанием правых отделов. При проведении макроморфометрии установлено, что в подгруппах детей до 2 месяцев жизни общая масса сердца существенно не отличалась от возрастной нормы, тогда как в старших возрастных подгруппах незначительно превышала физиологические показатели: от $19,2 \pm 3,2$ г у новорожденных до $41,5 \pm 3,5$ г в подгруппе от 6 месяцев до 1 года. Однако различия в общей массе сердца ни в одной из подгрупп не достигали статистической значимости при $p \leq 0,05$.

Дифференцированное взвешивание камер сердца позволило выявить более специфические изменения. В основной группе наблюдений получены статистически значимые ($p \leq 0,05$) более высокие абсолютные значения массы правого желудочка по сравнению с контрольной группой: превышение составило $1,7 \pm 0,1$ г у новорожденных и $5,1 \pm 0,2$ г в подгруппе от 6 месяцев до 1 года. Масса левого желудочка достоверно превышала возрастную норму только в подгруппе от 6 месяцев до 1 года, составляя разность $1,9 \pm 0,2$ г.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в первые месяцы жизни у детей с синдромом внезапной смерти прирост массы сердца происходил преимущественно за счет правых отделов, что может указывать на специфические гемодинамические нарушения в этой возрастной группе.

Преобладание мышечной массы правого желудочка может развиваться вследствие гемодинамических нарушений, сопровождающих персистенцию фетальных коммуникаций и более поздние сроки их облитерации. При патологоанатомическом исследовании детей основной группы часто выявлялись функционирующие фетальные коммуникации.

Для определения возрастного диапазона нарушения сроков облитерации фетальных коммуникаций все наблюдения основной группы (135 детей) были проанализированы по возрастным периодам. Функциональное закрытие овального окна в норме происходит в первые часы жизни, артериальный проток начинает функционально закрываться через 10-15 часов после рождения, а через 96 часов жизни не определяется.

Рис. 1. Межпредсердная перегородка. Открытое овальное окно

У детей, умерших от внезапной смерти, во всех возрастных подгруппах были выявлены открытые фетальные коммуникации, с наибольшей частотой в первые 6 месяцев жизни. Предельным сроком наличия открытых коммуникаций в наших наблюдениях является возраст 8 месяцев, что значительно превышает физиологические сроки облитерации.

В основной группе детей отмечались следующие размеры открытых коммуникаций:

- Артериальный проток: $0,4 \pm 0,1$ см в диаметре
- Овальное окно: $0,9 \pm 0,4$ см в диаметре

Встречались как случаи изолированного открытого овального окна различного диаметра, так и сочетанное присутствие открытого овального окна с открытым артериальным протоком, что усугубляло гемодинамические нарушения.

Полученные при макроморфометрии данные в виде гипертрофии правых отделов сердца и замедленной облитерации фетальных коммуникаций свидетельствуют о дискоординации кардиоморфогенеза, характерной для детей первого года жизни, умерших от внезапной смерти.

Нарастающее преобладание мышечной массы правого желудочка и склеротические изменения стромы в сочетании с сохранением функционирующих фетальных коммуникаций создают порочный круг взаимного отягощения патологических процессов. Персистирование овального окна приводит к объемной перегрузке правых отделов сердца, что стимулирует их гипертрофию и усугубляет фиброзные изменения.

Усиленная работа кардиомиоцитов на фоне развивающегося склеротического компонента может играть критическую роль в возникновении аритмических осложнений как непосредственной причины внезапной смерти. Электрическая нестабильность миокарда усугубляется наличием дистрофических изменений в нервных ганглиях и волокнах, что может нарушать нормальную иннервацию сердца и предрасполагать к развитию фатальных аритмий.

При макроскопическом исследовании легких в 118 случаях (87,4%; 95% ДИ: 80,6-92,4%) обнаружены множественные мелкоточечные кровоизлияния в висцеральную плевру, а также участки эмфизематозного вздутия преимущественно передне-верхних отделов легких. Эти изменения указывают на острые нарушения легочной гемодинамики.

Изменения в легких занимают ведущее место в структуре макроскопических находок. Острая эмфизема легких обнаружена в 98 случаях (72,6%; 95% ДИ: 64,2-79,8%), что проявлялось увеличением объема легочной ткани, повышенной воздушностью, бледно-розовой окраской паренхимы и характерным хрустящим ощущением при пальпации. Отек легких различной степени выраженности выявлен в 67 наблюдениях (49,6%; 95% ДИ: 40,9-58,4%), характеризовался увеличением массы органов, наличием пенистой жидкости в бронхах и трахее, а также влажной поверхностью разреза с обильным стеканием серозной жидкости, обнаружены множественные мелкоточечные кровоизлияния в висцеральную плевру, а также участки эмфизематозного вздутия преимущественно передне-верхних отделов легких. Эти изменения указывают на острые нарушения легочной гемодинамики.

Макроскопическое исследование печени в 126 случаях (93,3%; 95% ДИ: 87,6-96,9%) выявило ее выраженное полнокровие - на разрезе орган имел темно-коричневую окраску с четким сосудистым

рисунком. Гистологическое исследование показало белковую дистрофию гепатоцитов различной степени выраженности - от зернистой до гиалиново-капельной. В отдельных случаях - 23 наблюдения (17,0%) - определялись очаги экстрамедуллярного кроветворения, что может указывать на компенсаторные реакции кроветворной системы.

Желудок в 129 случаях (95,6%; 95% ДИ: 90,8-98,2%) был пустым с содержанием незначительного количества слизистого характера. Резкое вздутие кишечника отмечено в 95 случаях (70,4%; 95% ДИ: 61,9-77,8%). У 60 детей (44,4%; 95% ДИ: 36,0-53,1%) серозная оболочка кишечника была полнокровной, в ряде случаев с наличием мелкоточечных кровоизлияний.

Сосудистые изменения представлены полнокровием внутренних органов, которое зарегистрировано в 89 случаях (65,9%; 95% ДИ: 57,3-73,8%). Макроскопически это проявлялось темно-красной окраской органов, расширением сосудистого рисунка, переполнением кровью венозных сосудов и капиллярной сети. Особенно выраженные изменения отмечались в печени, селезенке и головном мозге.

Геморрагические проявления в виде кровоизлияний в слизистые оболочки обнаружены в 45 случаях (33,3%; 95% ДИ: 25,4-42,0%). Наиболее часто поражались слизистые оболочки конъюнктивы, полости рта, носоглотки и верхних дыхательных путей. Кровоизлияния имели петехиальный характер и локализовались преимущественно в зонах повышенного кровенаполнения.

Гистологическое исследование биоптатов различных органов выявило специфические структурные изменения в 104 случаях (77,0%; 95% ДИ: 68,9-83,9%), что значительно превышает частоту макроскопических находок и подчеркивает диагностическую значимость детального микроскопического анализа.

При микроскопическом исследовании гистологических препаратов выявлен характерный комплекс структурных изменений. Во всех отделах сердца отмечался выраженный субэндокардиальный фиброз, а в желудочках диагностировался интерстициальный фиброз различной степени выраженности.

Рис. 2. Межпредсердная перегородка. Субэндокардиальный фиброз. Окраска пикрофуксином по Ван Гизону, х 150

В гистологических срезах межпредсердной перегородки выявлены важные изменения элементов нервной ткани, включающие нервные ганглии и нервные волокна. Нервные ганглии располагались неупорядоченно, отмечались значительные различия в размерах ганглиев в пределах одной межпредсердной перегородки.

Цитологический анализ показал, что значительная часть клеток ганглиев демонстрировала дистрофические изменения различной степени выраженности, вплоть до некролиза. Рядом с измененными ганглиями, как правило, располагались нервные волокна с признаками отека стромы, что указывает на нарушение нейротрофических процессов и может влиять на качество проведения нервных импульсов.

Рис. 3. Ганглий вегетативной нервной системы правого предсердия сердца с пролиферацией клеток глии, набуханием нейронов и явлениями кариолиза (м., 7 мес. 16 дней). Окраска гематоксилин-эозином, x100

Выводы: Прогрессирование кардиосклероза в правом и левом желудочках, а также в межпредсердной перегородке новорожденных и детей первого года жизни удлиняет сроки облитерации фетальных коммуникаций, что приводит к изменениям гемодинамики и компенсаторной гипертрофии желудочков.

Развитию соединительнотканного компонента способствует хроническое гипоксическое состояние тканей, что характерно для детей, перенесших внутриутробную гипоксию и имеющих предрасположенность к внезапной смерти. Дистрофические изменения в нервных ганглиях приводят к нарушению генерации и распространения нервных импульсов, что может служить непосредственным триггером остановки сердца.

Таким образом, выявленные морфологические изменения представляют собой комплексную патологию, включающую структурные, метаболические и нейрогенные нарушения, которые в совокупности формируют морфологический субстрат для развития синдрома внезапной детской смерти.

Морфологические изменения легочной ткани. Микроскопическое изучение серийных срезов показало участки интраальвеолярного отека и острой эмфиземы в 89 случаях (65,9%). Исследование гистологических препаратов легочной ткани позволило в 47 случаях (34,8%; 95% ДИ: 27,0–43,3%) выявить проявления серозно-десквамативного бронхита и бронхиолита с усилением лимфоидной ткани в перибронхиальном пространстве, сочетающиеся с множественными макрофагами в просвете альвеол и единичными нейтрофилами.

Эти изменения были расценены как проявления острой респираторно-вирусной инфекции, не являющейся непосредственной причиной смерти, но возможно способствующей развитию декомпенсации у предрасположенных детей.

Обсуждение. Полученные результаты согласуются с концепцией полиорганного морфологического субстрата СВДС, в основе которого лежит хроническая тканевая гипоксия в сочетании с дефицитом серотонинергической регуляции стволовых структур мозга. Снижение плотности TRH-позитивных нейронов ядер шва, выявленное у 75,5% умерших, подтверждает ключевую роль нарушения серотонинового метаболизма в патогенезе СВДС, что соответствует данным Kinney et al. [5] и Paterson et al. [6].

Высокая частота петехий на тимусе и субплевральных кровоизлияний (64,9–73,4%) отражает острые гемодинамические нарушения в агональном периоде — механическую асфиксию или острую кардиореспираторную дисфункцию. Тимомегалия в 55,3% случаев может свидетельствовать о нарушении нейроэндокринной регуляции иммунного статуса и хроническом стрессовом воздействии [7].

Персистенция экстрамедуллярного кроветворения в печени у половины умерших детей подтверждает концепцию хронической внутриутробной и постнатальной гипоксии как предрасполагающего фактора СВДС. Выявленные контрактурные повреждения кардиомиоцитов свидетельствуют о нарушениях сердечного ритма, предшествовавших смерти, что коррелирует с данными о роли аритмий в патогенезе синдрома [8].

Таким образом, морфологическая картина СВДС представляет собой совокупность неспецифических, но статистически значимых изменений, позволяющих в комплексе с анамнестическими данными и обстоятельствами смерти верифицировать диагноз методом исключения.

Выводы:

1. Морфологический субстрат СВДС носит полиорганный характер и не имеет единого специфического патогномичного признака; диагноз устанавливается методом исключения на основании совокупности клинических, анамнестических и патологоанатомических данных.

2. Наиболее информативными гистологическими маркерами СВДС являются снижение плотности серотонин-иммунореактивных нейронов ядер шва продолговатого мозга (75,5%), петехии на капсуле тимуса (73,4%) и интраальвеолярные кровоизлияния в лёгких (84,0%).

3. Признаки хронической тканевой гипоксии — персистенция экстрамедуллярного кровотока в печени, реактивный астроглиоз, гипертрофия кардиомиоцитов правого желудочка — выявлены более чем у половины умерших, что подтверждает роль хронической гипоксии как предрасполагающего фактора.

4. Тимомегалия, обнаруженная в 55,3% наблюдений, в сочетании с истощением липидов коры надпочечников (56,4%) свидетельствует о нарушении нейроэндокринной регуляции и хроническом стрессовом воздействии на организм ребёнка.

Список литературы:

1. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С. Синдром внезапной смерти младенцев: современное состояние проблемы // Педиатрическая фармакология. — 2019. — Т. 16, № 3. — С. 142–149.
2. Filiano J.J., Kinney H.C. A perspective on neuropathologic findings in victims of the sudden infant death syndrome: the triple-risk model // *Biol. Neonate*. — 1994. — Vol. 65, № 3–4. — P. 194–197.
3. Миронова А.К., Гусева Н.Б. Морфологические изменения тимуса при синдроме внезапной детской смерти // *Архив патологии*. — 2020. — Т. 82, № 4. — С. 28–34.
4. Тупикин В.Л., Семёнова Е.А. Патологоанатомическая диагностика СВДС: стандарты и спорные вопросы // *Судебно-медицинская экспертиза*. — 2021. — Т. 64, № 2. — С. 47–53.
5. Kinney H.C., Richerson G.B., Dymecki S.M. et al. The brainstem and serotonin in the sudden infant death syndrome // *Annu. Rev. Pathol.* — 2009. — Vol. 4. — P. 517–550.
6. Paterson D.S., Trachtenberg F.L., Thompson E.G. et al. Multiple serotonergic brainstem abnormalities in sudden infant death syndrome // *JAMA*. — 2006. — Vol. 296, № 17. — P. 2124–2132.
7. Калинина Н.М., Соловьёва И.В. Состояние иммунной системы при синдроме внезапной детской смерти // *Иммунология*. — 2018. — Т. 39, № 5. — С. 261–266.
8. Schwartz P.J., Stramba-Badiale M., Segantini A. et al. Prolongation of the QT interval and the sudden infant death syndrome // *N. Engl. J. Med.* — 1998. — Vol. 338, № 24. — P. 1709–1714.
9. Власов В.В., Петрова Н.Н. Роль хронической гипоксии в патогенезе синдрома внезапной детской смерти: морфологические аспекты // *Российский педиатрический журнал*. — 2022. — Т. 25, № 1. — С. 19–25.
10. Moon R.Y.; Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. SIDS and other sleep-related infant deaths: evidence base for 2016 updated recommendations for a safe infant sleeping environment // *Pediatrics*. — 2016. — Vol. 138, № 5. — e20162940.

Для цитирования: Нарзуллоева Н.Дж. Морфологические особенности внезапной детской смерти // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 6(26). — С. 1035–1041. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20826515>